

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ

¹Батыров Артур Магомедович, ²Ильинский Александр Алексеевич, ³Красников
Антон Андреевич

¹Кандидат технических наук, доцент Высшей нефтяной школы, Югорского
государственного университета, Россия

²Доктор экономических наук, профессор Высшей школы производственного
менеджмента, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого,
Россия

³Аспирант кафедры транспорта и хранения нефти и газа, Санкт-Петербургский горный
университет императрицы Екатерины II, Россия

ORCID: ¹<https://orcid.org/0009-0006-9864-2475>, ²0000-0001-8220-2164,

³<https://orcid.org/0000-0003-3632-9345>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15429713>

***Аннотация.** Развитие нефтегазового сектора в условиях Крайнего Севера и в арктических регионах требует не только технологической эффективности, но и минимизации экологического ущерба, что делает внедрение инновационных решений, обеспечивающих безопасную транспортировку углеводородов с сохранением хрупких арктических экосистем, одной из ключевых задач государства. Традиционные технологии строительства надземных магистральных трубопроводов в условиях сезонной, многолетней и вечной мерзлоты часто приводят к деформациям, разгерметизации и утечкам углеводородов, вызывающим загрязнение почвы и водоемов, выбросы метана - мощного парникового газа, и нарушение природных ландшафтов, однако разработанная технология строительства надземных трубопроводов на специальных опорах с режущими элементами позволяет предотвратить деформации за счет разрезания вспученного мерзлого грунта и сохранения проектного положения трубопровода. Данная технология позволяет снизить вероятность аварийных разрывов благодаря снижению механических нагрузок, что значительно минимизирует риск утечек, и сократит выбросы метана за счет поддержания герметичности системы. Экологическая эффективность технологии проявляется в снижении углеродного следа благодаря отсутствию аварий и связанных с ними выбросов CO₂ и метана при ликвидации последствий, а также в защите биоразнообразия путем исключения разливов нефти. Научная новизна и практическая значимость подхода, включающего моделирование взаимодействия разработанных конструкций опор с мерзлыми грунтами, оптимизацию геометрии режущих элементов и комплексный анализ экологических и экономических преимуществ, позволяет не только повысить надежность транспортировки, но и сделать ее экологически устойчивой, что подтверждается экономической и природоохранной выгодой: снижением аварийности, уменьшением эксплуатационных затрат за счет долговечности конструкции, сокращением сроков окупаемости проектов и глобальным экологическим эффектом через вклад в снижение парниковых выбросов. Таким образом, разработанное решение представляет собой не только прорыв в области трубопроводного транспорта, но и*

важный шаг к зеленой энергетике, сочетая инженерную надежность с экологической ответственностью, что особенно критично для хрупких экосистем арктических и северных регионов, соответствует целям устойчивого развития и способствует выполнению международных обязательств по снижению углеродного следа нефтегазовой отрасли.

Ключевые слова: *Надземный магистральный трубопровод, конструкция опоры, морозное пучение грунта, инновационная технология, минимизация экологического ущерба, технико-экономическая эффективность.*

Введение

Освоение нефтегазовых месторождений Крайнего Севера и в арктических регионах как стратегической ресурсной базы страны требует внедрения экологически безопасных технологий строительства трубопроводной инфраструктуры, направленных на минимизацию углеродного следа и предотвращение аварийных выбросов парниковых газов [1–3].

Статистика эксплуатации трубопроводов в Западной Сибири показывает около 8 тысяч ежегодных аварий, вызванных морозным пучением грунтов, причем в Ханты-Мансийском АО фиксируется около 2000 повреждений в год, на газопроводе Ямбург-Ныда 5% аварий связаны с этим явлением, а на трассе Мессояха-Норильск зафиксировано свыше 100 инцидентов из-за потери устойчивости опор [4]. Каждая такая авария сопровождается значительными экологическими последствиями, включая выбросы CO₂ при ликвидации последствий, утечки метана с высоким парниковым потенциалом и загрязнение хрупких северных экосистем [5-6].

Разрабатываемая инновационная технология строительства надземных магистральных трубопроводов с применением специальных режущих опорных конструкций, устойчивых к морозному пучению, направлена на кардинальное решение этих проблем путем полного исключения смещений свай и потери герметичности системы, что минимизирует риск разрывов и сопутствующих выбросов парниковых газов. Исследование взаимодействия режущего элемента опоры с мерзлым грунтом позволяет преодолеть недостатки традиционных конструкций, которые при температурных колебаниях приводят к нарушению проектного положения трубопроводов, экономическим потерям от простоев и ремонтов, недопустимому экологическому ущербу и риску для жизни персонала (рис.1). За основной фактор опасных напряжений на трубопроводе принят показатель температуры грунта, что в свою очередь влияет на физико-механические свойства, оказывающих воздействия на опорную конструкцию трубопровода [7–10].

Рис. 1. Основные проблемы на участках магистральных трубопроводов, вызванные морозным пучением грунта

Целью данного исследования является разработка и обоснование инновационной технологии строительства надземных магистральных трубопроводов, специально адаптированных для суровых условий Крайнего Севера и в арктических регионах, с акцентом на снижение углеродного следа и предотвращение аварийных выбросов парниковых газов.

В рамках исследования решаются следующие ключевые задачи: во-первых, проводится анализ основных причин аварийности магистральных трубопроводов при реализации крупных инфраструктурных проектов в условиях Крайнего Севера и арктических регионов, с особым вниманием к экологическим последствиям таких аварий; во-вторых, разрабатывается и представляется авторская технология строительства опорной конструкции, включающая армированный железобетонный клин с демпферным элементом, которая обеспечивает значительное снижение риска утечек углеводородов и связанных с ними выбросов метана; в-третьих, проводится комплексное обоснование возможности применения данной инновационной технологии в экстремальных северных условиях с учетом требований экологической безопасности; в-четвертых, выполняется детальный анализ качественных и экономических показателей эффективности предлагаемого решения, включая оценку его вклада в снижение углеродного следа трубопроводного транспорта. В качестве ключевого инженерного решения предлагается специальная конструкция опоры с клином, заглубленным в мерзлый грунт, которая принципиально повышает устойчивость системы к силам морозного пучения, тем самым минимизируя риск повреждений трубопроводов и связанных с ними экологических последствий, включая выбросы парниковых газов при авариях и их ликвидации (рис.2).

Данная разработка направлена не только на повышение надежности трубопроводных систем, но и на существенное снижение их воздействия на окружающую среду в хрупких экосистемах Крайнего Севера [11].

Рис. 2. Разработанная опорная конструкция надземного трубопровода:

1- трубопровод; 2- ложемент; 3 – полухомут; 4 – болтовое соединение; 5 – стол ростверк; 6 – опорная плита; 7 – шайба; 8 – демпфер; 9 – винтовая свая

Основным защитным элементом опоры, предотвращающим воздействие сил морозного пучения на надземный трубопровод, служит клин. Его работа основана на двух принципах: во-первых, он создает усилие вдавливания, противодействующее пучению, а во-вторых, благодаря особой геометрии рассекает вспученный мерзлый грунт. Это приводит к боковому смещению грунтовых масс, что существенно снижает нагрузку на опору и помогает сохранить проектное положение трубопровода.

Настоящее исследование вносит вклад в изучение поведения опорных конструкций магистральных трубопроводов при различных температурных условиях и типах грунта в условиях морозного пучения. Актуальность работы обусловлена недостаточной изученностью данного вопроса, особенно в части влияния морозного пучения грунта на опорные конструкции в условиях Крайнего Севера и в арктических регионах [12-15]. По итогам исследования запатентованы новые конструкции опор для надземных магистральных трубопроводов [16-17].

Методология

В современной нефтегазовой отрасли численное моделирование стало незаменимым инструментом для оптимизации транспортировки углеводородов, особенно при строительстве надземных трубопроводов в условиях Крайнего Севера и в арктических регионах. При проектировании таких объектов критически важно учитывать сложное взаимодействие системы "грунт-опора-трубопровод-атмосфера", которое наиболее точно можно воспроизвести именно методами численного моделирования. Этот подход позволяет решать целый комплекс задач: от расчета критических напряжений в трубопроводе до определения необходимых прочностных характеристик опорных конструкций, учитывая специфические условия мерзлых грунтов, подверженных морозному пучению [18-19].

Практическим примером такого подхода стала разработанная численная модель для анализа напряженного состояния магистрального газопровода диаметром 1420 мм и магистрального нефтепровода диаметром 1220 мм. В ходе моделирования исследованы различные температурные режимы (от -1°C до -10°C) и проанализированы разные типы опорных конструкций с учетом деформационных характеристик мерзлых грунтов. Полученные результаты (рис. 3) наглядно демонстрируют распределение напряжений в трубопроводе при использовании различных опор, что имеет принципиальное значение для выбора оптимальных технических решений при строительстве в сложных северных условиях. Особую ценность представляют данные о поведении системы при экстремально

низких температурах, которые позволяют прогнозировать долговечность и надежность трубопроводных конструкций в реальных условиях эксплуатации.

Такое комплексное моделирование не только повышает точность инженерных расчетов, но и существенно снижает риски аварийных ситуаций, позволяя заранее выявлять потенциально опасные участки трубопровода. Более того, оно дает возможность сравнивать эффективность различных конструктивных решений без необходимости проведения дорогостоящих натурных испытаний в суровых климатических условиях Крайнего Севера, что в конечном итоге способствует оптимизации затрат на строительство и эксплуатацию трубопроводных систем.

Рис. 3. Модели распределения напряжений на газопроводе диаметром 1420 мм, толщина стенки 19 мм, длина пролета 60 м, нагрузка трубопровода 590 кН, температура грунта – 10 °С, тип грунта – суглинок: а — при условии применения традиционной опоры (по шкале максимальное напряжение вблизи фиксации опоры оранжевым цветом 188 МПа); б — при условии применения предложенной опоры (по шкале максимальное напряжение вблизи фиксации опоры желтым цветом 19 МПа)

Для целесообразности внедрения данной технологии представлена оценка показателей технико-экономической эффективности применения инновационной технологии в строительстве нефтегазопроводов в северных регионах. Расчет осуществляется, исходя из сравнения эксплуатационных и капитальных затрат на строительство опорных конструкций линейного участка надземных магистральных нефтегазопроводов, а также затрат на аварии традиционных опор и разработанных. Также представлены затраты на термостабилизаторы, которые не оправдали свою эффективность при сильных пучениях грунта.

Для вычислений нам потребуются следующие данные: ключевая ставка Банка России 21%; прогнозный Правительством Российской Федерации темп инфляции на 2025 год 7 %; безрисковая ставка дисконтирования 13 %; исходя из данных Постановления Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. № 1470, поправка на риск проекта (R) в случае финансовых вложений в исследования и инновации (очень высокий риск) составляет 19%, тогда ставка дисконтирования 32 % [20-22] и общее количество аварий в Западной Сибири равной 8 тысячам. Также чтобы учесть общую экономию затрат включая эксплуатацию и сооружение опорных конструкций трубопроводов (таблица 1), предлагается брать в расчёт снижение вероятности отказа нефтепровода и газопровода на 27,4 %, и экономические риски ущерба от аварии, представленные в таблице 2 [23-25].

Таблица 1. – Исходные данные для расчета показателей экономической эффективности разработанной технологии

Наименование	Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость всего, руб.
--------------	------------	-----------------------	-----------------------

Затраты при использовании традиционной опоры			
Винтовые сваи	4	50 000	200 000
Опора	2	200 000	400 000
Установка (техника и люди)	7 д, 10 чел	-	2 млн
Ежегодное обслуживание	1/4 д, 2 чел	-	25 000
Ремонт	7 д, 10 чел	-	2 млн
Итого:			4 625 000
Затраты при использовании разработанной опоры			
Винтовые сваи	8	50 000	400 000
Опора	2	200 000	400 000
Железобетонный клин опоры	4	100 000	400 000
Пружинный блок (демпфер)	8	100 000	800 000
Установка (техника и люди)	10 д, 10 чел	-	2,5 млн
Обслуживание 1 раз в 3 года	1/4 д, 2 чел	-	25 000 (8,3 в год.)
Итого:			4 208 333
Затраты при использовании опор с термостабилизаторами			
Затраты на традиционную опору (включая ремонт)	-	-	4 625 000
Ежегодное обслуживание	1/4 д, 2 чел	-	50 000
Термостабилизатор (включая работу и технику)	4	200 000	800 000
Ежегодное обслуживание	1/4 д, 2 чел	-	20 000
Ремонт (1 раз в два года)	3 д, 5 чел	-	800 000 (400 000)
Итого:			5 895 000

Стоимость аварийных последствий на участках трубопроводов существенно различается в зависимости от типа транспортируемого продукта. Для нефтепровода диаметром 1220 мм и протяженностью 44 м общие затраты составляют 437 млн руб., включая ремонт участка (122 млн руб.), потери нефти (20 млн руб.), рекультивацию земель (135 млн руб.), ликвидационные работы (20 млн руб.) и экологические штрафы (140 млн руб.). В случае газопровода диаметром 1420 мм и длиной 60 м суммарные расходы возрастают до 637 млн руб., что обусловлено более высокими затратами на компенсацию потерь газа (50 млн руб.), увеличенными экологическими штрафами (300 млн руб.) и дополнительными расходами на ликвидацию последствий (30 млн руб.), при этом стоимость ремонта участка (122 млн руб.) и рекультивации земель (135 млн руб.) остаются сопоставимыми с нефтепроводом.

Разница в стоимости аварийных последствий между нефте- и газопроводами достигает 200 млн руб. на сопоставимых участках, что объясняется более серьезными экологическими последствиями и повышенными требованиями к безопасности при транспортировке газа. Основными драйверами затрат для газопроводов выступают значительные экологические штрафы (300 млн руб.) и компенсации, а также повышенные

расходы на ликвидацию аварийных ситуаций, в то время как для нефтепроводов ключевыми статьями расходов являются рекультивация загрязненных земель (135 млн руб.) и экологические платежи (140 млн руб.). Стоимость ремонтных работ для обоих типов трубопроводов остается на одном уровне (122 млн руб.), что свидетельствует о схожести технических решений при восстановлении целостности магистралей независимо от типа транспортируемого продукта.

Результаты

Представлены результаты моделирования напряжений на трубопроводах при воздействии усилий от морозного пучения, вызванные отрицательными температурами грунта (рис. 4-5).

Рис. 4. Диаграмма напряжений на газопроводе диаметром 1420 мм, толщина стенки 19 мм, длина пролета 60 м, нагрузка трубопровода 590 кН, рабочее давление 7,5 МПа.

Рис. 5. Диаграмма напряжений на нефтепроводе диаметром 1220 мм, толщина стенки 16 мм, длина пролета 44 м, нагрузка трубопровода 690 кН, рабочее давление 5,5 Мпа.

Обнаружено, что изгибающие напряжения на трубопроводах с разработанной опорой снизились в 10 раз.

Также определены качественные показатели эффективности применения инновационной технологии строительства надземных магистральных трубопроводов в отличие от строительства традиционных опор в северных регионах (таблица 2) [26-30]. Стоит отметить, что $P(t)$ – функция надежности опорной конструкции, зависит от напряжений на трубопроводе.

Таблица 2. – Результаты расчета

Время, лет	$\mu(t)$	$P(t)$	$K(t)$	$q(t)$	$q(t) \cdot K(t)$	$R(t)$
Традиционные опоры						
0	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000
1	0.080	0.923	0.909	0.077	0.070	0.070
2	0.160	0.852	0.826	0.071	0.059	0.129

3	0.240	0.787	0.751	0.065	0.049	0.178
4	0.320	0.726	0.683	0.061	0.042	0.220
5	0.400	0.670	0.621	0.056	0.035	0.255
6	0.480	0.619	0.564	0.051	0.029	0.284
7	0.560	0.571	0.513	0.048	0.025	0.309
8	0.640	0.527	0.467	0.044	0.021	0.330
9	0.720	0.487	0.424	0.040	0.017	0.347
10	0.800	0.449	0.386	0.038	0.015	0.362
Разработанные опоры						
0	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000
1	0.0152	0.985	0.909	0.015	0.014	0.014
2	0.0304	0.970	0.826	0.015	0.012	0.026
3	0.0456	0.955	0.751	0.015	0.011	0.037
4	0.0608	0.941	0.683	0.014	0.010	0.047
5	0.0760	0.927	0.621	0.014	0.009	0.056
6	0.0912	0.913	0.564	0.014	0.008	0.064
7	0.1064	0.899	0.513	0.014	0.007	0.071
8	0.1216	0.886	0.467	0.013	0.006	0.077
9	0.1368	0.872	0.424	0.013	0.006	0.083
10	0.1520	0.859	0.386	0.013	0.005	0.088

Из таблицы $\mu(t)$ – математическое ожидание числа выбросов за время t , равное сумме выбросов от действия вертикальной и горизонтальной нагрузки за каждый год в интервале времени от 0 до t , $P(t)$ – функция надежности опорной конструкции, $K(t)$ – коэффициент, учитывающий время отказа, $q(k)$ – плотность отказа в k -й год, произведение $q(t) \cdot K(t)$ требуется для расчета цены риска, $R(t)$ функция риска (отказа).

По результатам расчета выявлено, что надежность трубопровода при применении разработанных опор увеличилась на 41,0%, а вероятность отказа снизилась на 27,4 %.

Для комплексной оценки перспектив и рисков внедрения инновационной технологии проводится SWOT-анализа (таблица 3).

Таблица 3. – SWOT-анализа применения инновационной технологии

Сильные стороны (Strengths)	Слабые стороны (Weaknesses)
1) Конструкция обеспечивает устойчивость опор в условиях пучения грунта, предотвращая разгерметизацию и утечки углеводородов	1) Ограниченные данные о долгосрочном воздействии на вечную мерзлоту.
2) Снижение вероятности аварий минимизирует выбросы метана (CH ₄) - мощного парникового газа	2) Для установки новых опор потребуется квалифицированный персонал
3) Увеличенный срок службы (40+ лет) сокращает частоту ремонтов и связанное с ними воздействие на окружающую среду.	3) Технология недостаточно протестирована в реальных условиях
	4) Некачественные материалы могут снизить эффективность конструкции.

4) Снижение потребности в аварийно-восстановительных работах, уменьшая углеродный след от спецтехники	5) Потенциальное нарушение почвенного покрова при монтаже в условиях Крайнего Севера
5) Полное исключение сжигания попутного газа при авариях	
Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
1) Включение технологии в климатические программы Арктического совета	1) Ускоренное таяние вечной мерзлоты может потребовать модификации конструкции
2) Получение углеродных кредитов за счет снижения выбросов метана	2) Ужесточение экологических нормативов для арктических проектов
3) Разработка "зеленого стандарта" для трубопроводов в криолитозоне	3) Сложности с получением необходимых сертификатов и разрешений
4) Возможность выхода на международные рынки, где актуальны проблемы углеводородного следа	4) Снижение инвестиционной привлекательности из-за глобального энергоперехода
5) Использование технологии в программах импортозамещения как экологически безопасного аналога	5) Непредсказуемые изменения климата могут повлиять на эффективность технологии.

По итогам SWOT-анализа выявлены следующие экологические преимущества применения инновационной технологии строительства надземных магистральных трубопроводов на Крайнем Севере и в арктических регионах:

1. Для минимизации экологических угроз необходимо активное продвижение технологии как решения для снижения выбросов метана и предотвращения разливов нефти, что создаст спрос среди экологически ориентированных компаний.

2. Обязательная экологическая сертификация по национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 14001-2016 "Системы экологического менеджмента" повысит конкурентоспособность технологии и откроет доступ к "зелёному" финансированию и углеродным кредитам.

3. Внедрение технологии в пилотных проектах под эгидой Арктического совета позволит подтвердить её экологическую эффективность и привлечь международных партнёров.

Данная технология представляет собой прорывное решение для устойчивого развития нефтегазового сектора на Крайнем Севере и в арктических регионах, сочетающее технологическую эффективность с экологической ответственностью. Ее внедрение позволит России выполнить международные климатические обязательства и создать новые стандарты "зеленой" логистики углеводородов.

На основании проведенных расчетов с учетом исходных данных можно сделать следующие выводы. При общей аварийности 8 000 случаев в год на трубопроводах Западной Сибири, где протяженность газопроводов составляет 20 000 км, а нефтепроводов - 15 000 км, разработанная технология опорных конструкций демонстрирует значительный экологический эффект. При средних выбросах 318,24 тыс. тонн CO₂-эквивалента на аварию газопровода и 234 тонны CO₂ на аварию нефтепровода, внедрение новых опор с увеличением надежности на 41% и снижением вероятности отказов на 27,4% позволяет

сократить годовые выбросы с 14 332,03 тыс. тонн до 6 142,33 тыс. тонн CO₂-экв., что дает экономию 8 189,7 тыс. тонн (57,1% снижения).

Основной экологический эффект достигается на газопроводах (99,96% от общей экономии), где предотвращаются выбросы метана, имеющего во много раз больший парниковый потенциал по сравнению с CO₂. При этом количество аварий сокращается с 8 000 до 3 808 случаев в год (на 52,4%). Полученные результаты демонстрируют высокую эффективность технологии для снижения экологического ущерба от трубопроводного транспорта углеводородов в северных регионах. Для точной оценки на конкретных объектах требуется дополнительный мониторинг в реальных условиях эксплуатации. Применение инновационных технологий позволяет достичь значительного снижения выбросов. Для газопроводов экономия составляет 8 186,63 тыс. тонн CO₂-экв., тогда как для нефтепроводов - 3,07 тыс. тонн CO₂. В сумме общая экономия выбросов достигает 8 189,7 тыс. тонн CO₂-экв., что демонстрирует высокую эффективность предлагаемых решений, особенно для газотранспортных систем.

Для объективной оценки экономической целесообразности проекта внедрения инновационной технологии в строительстве надземных магистральных нефтепроводов производится расчет чистой приведенной стоимости (NPV) (таблица 4).

Таблица 4. – Расчет NPV использования инновационной технологии в строительстве надземных магистральных трубопроводов

Параметр	Единицы измерения	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Снижение эксплуатационных затрат	млн. руб.	0	9,854	9,854	9,854	9,854	9,854	9,854	9,854	9,854	9,854	9,854
Капитальные затраты на устройство	млн. руб.	-8,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый поток денежных средств	млн. руб.	-8,416	9,854	9,854	9,854	9,854	9,854	9,854	9,854	9,854	9,854	9,854
Коэффициент дисконтирования	дол. ед.	1	0,7576	0,5739	0,4348	0,3294	0,2495	0,1890	0,1432	0,1085	0,0822	0,0623
Дисконтированный денежный поток	млн. руб.	-8,416	7,465	5,655	4,284	3,246	2,459	1,863	1,411	1,069	0,810	0,614
Накопленный дисконтированный поток денежных средств	млн. руб.	-8,416	-0,951	4,704	8,988	12,234	14,693	16,556	17,967	19,036	19,846	20,460

NPV равен 20,46 млн руб. (проект рентабелен).

Дисконтированный срок окупаемости равен 1,11 года

PI равен 3,43 (На каждый рубль вложенных средств доход составит 3,43 рубля, что говорит об экономической целесообразности применения предлагаемой опорной конструкции)

Выводы

Проблема аварийности магистральных трубопроводов в северных регионах, обусловленная морозным пучением грунтов, требует экологически безопасных технических решений, способных минимизировать воздействие на хрупкие арктические экосистемы. Разработанная инновационная опорная конструкция с клиновидным элементом и демпферным механизмом обеспечивает не только техническую надежность, но и существенные экологические преимущества: снижение риска утечек углеводородов, предотвращение выбросов метана как мощного парникового газа, а также уменьшение площади нарушенных земель. Численное моделирование подтвердило, что конструкция позволяет десятикратно снизить напряжения в трубопроводе по сравнению с традиционными решениями, что кардинально уменьшает вероятность аварий и связанного с ними экологического ущерба. Особое значение имеет выявленная зависимость нагрузок от температуры мерзлых грунтов, позволяющая точно прогнозировать поведение системы в изменяющихся климатических условиях.

Экономическая и экологическая эффективность решения подтверждена комплексными расчетами, демонстрирующими не только снижение эксплуатационных затрат, но и значительное уменьшение углеродного следа трубопроводного транспорта. Применение технологии обеспечит годовую экономию до 8 189,7 тыс. тонн CO₂-эквивалента за счет предотвращения сжигания попутного газа при авариях. Внедрение данной разработки создаст новый стандарт экологически ответственного трубопроводного строительства на Крайнем Севере и в арктических регионах, сочетающий технологическую надежность с принципами устойчивого развития и сохранения уникальных северных экосистем.

REFERENCES

1. Кондратов Д.И. Вызовы для России на мировом рынке природного газа // Экономика. Налоги. Право. – 2022. – Т. 15. – № 1. – С. 35–44. DOI: 10.26794/1999-849X-2022-15-1-35-44.
2. Wong, P.K. Thevaragavan M. Lateral Deformation and Stability of Embankments Supported on Controlled Modulus Columns. International Conference on Ground Improvement & Ground Control. Publ., 2012. pp. 1 – 6. DOI:10.3850/978-981-07-3559-3_02-0226
3. Possibilities of Arctic Oil Transportation to the Refineries of the Republic of Bashkortostan / M.V. Ivanova., O.A. Fedorova // *Arktika i Sever [Arctic and North]*, 2023, no. 53, pp. 62–78. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2023.53.62
4. Гаррис, Н. А. Оценка экологического риска в зонах воздействия магистрального нефтепровода на многолетнемерзлые грунты / Н. А. Гаррис, Э. А. Закирова, Л. Д. Шарипова // 65-я научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых УГНТУ, Уфа, 23–24 апреля 2014 года / Редакционная коллегия: Том Книга 2. – Уфа: Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2014. – С. 179.

5. Казакова Т. И. Оценка техногенного влияния на многолетнемерзлые грунты при эксплуатации магистральных газопроводов / Новые технологии в газовой отрасли: опыт и преимущество: тезисы докладов. X Молодежная международная научно-практическая конференция, п. Развилка, 24–26 мая 2022 года. – п. Развилка: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ", 2022. – С. 115
6. Богоявленский, В. И. Залежи газа и его катастрофические выбросы с образованием гигантских кратеров в многолетнемерзлых породах / В. И. Богоявленский, И. В. Богоявленский // Современные исследования трансформации криосферы и вопросы геотехнической безопасности сооружений в Арктике, Салехард, 03–12 ноября 2021 года. – Салехард: Б. и., 2021. – С. 55-58. – DOI 10.7868/9785604610848012.
7. Кудрявцев С.А., Вальцева Т.Ю., Кажарский А.В. [и др.]. Основания и фундаменты сооружений на вечномёрзлых грунтах: учеб. - метод. пособие для решения задач / – 2-е изд. доп. и перераб. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2015. – 43 с.: ил.
8. Невская, М.А., Беляев, В.В., Пастернак, С.Н., Виноградова, В.В., Шагидулина, Д.И. Оценка потенциального ущерба почвам от аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Арктического региона // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2024. № 3. С. 107–122. DOI: 10.37614/2220-802X.3.2024.85.007
9. Permafrost and cold-region environmental problems of the oil product pipeline from Golmud to Lhasa on the Qinghai–Tibet Plateau and their mitigation / He. Ruixia, // Cold Regions Science and Technology. –2014. – Vol. 64. – P. 279–288. DOI: [10.1016/j.coldregions.2010.01.003](https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2010.01.003)
10. Settlement and load transfer mechanism of a pile group adjacent to a deep excavation in soft clay / M. Shakeel, C.W.W. Ng // Computers and Geotechnics. – 2018. – Vol. 96. – P. 55–72. DOI: [10.1016/j.compgeo.2017.10.010](https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2017.10.010)
11. Способ защиты несущей конструкции наземного магистрального трубопровода от воздействия сил морозного пучения: пат. № 2785329, Российская Федерация, С1; заявл. 20.09.2022; опублик. 06.12.2022, Бюл. № 34. – 24 с.
12. Comparison of Coupled Flow-Deformation and Drained Analyses for Road Embankments on CMC Improved Ground / H. Mahdavi1, B. Fatahi, H.Khabbaz, P. Vincent, R. Kelly // Procedia Engineering. – 2016. – Vol. 143. – P. 462–469. DOI:[10.1016/j.proeng.2016.06.058](https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.06.058)
13. A constitutive model for cemented clays capturing cementation degradation / L.D. Nguyen, B. Fatahi, H. Khabbaz //International Journal of Plasticity. –2014. – Vol. 56. – P. 1–18. DOI: [10.1016/J.IJPLAS.2014.01.007](https://doi.org/10.1016/J.IJPLAS.2014.01.007)
14. Modified Structured Cam Clay: A generalised critical state model for destructured, naturally structured and artificially structured clays / J. Suebsuk, S. Horpibulsuk, D. Liu //Computers and Geotechnics. – 2010. – Vol. 37(7). – P. 956–968. DOI: [10.1016/j.compgeo.2010.08.002](https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2010.08.002)
15. Sensitivity Analysis of Pipe–Soil Interaction Influencing Factors under Frost Heaving / L. Huang, Y. Sheng, L. Chen, E. Peng, X. Huang, X. Zhang // Atmosphere. – 2023. – № 14(3). – P. 1–19. DOI: [10.3390/atmos14030469](https://doi.org/10.3390/atmos14030469)
16. Батыров А.М. Разработка опорных конструкций надземных магистральных трубопроводов, снижающих влияние морозного пучения грунта: дис. канд. тех. наук. – Санкт-Петербург, 2024. – 128 с.

17. Патент РФ на изобретение № 2781733 С1. Опора надземного магистрального трубопровода // И. А. Шаммазов, Д. И. Сидоркин, А. М. Батыров // МПК F16L 3/10, F16L 3/205. Опубл. 17.10.2022.
18. Быков, Л. И. Исследование деформативности и напряженного состояния надземных трубопроводов на многолетнемерзлых грунтах / Л. И. Быков, З. А. Бешерян // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. – 2019. – № 2(118). – С. 81-90. – DOI 10.17122/ntj-oil-2019-2-81-90.
19. Численное моделирование напряженно-деформированного состояния трубопровода при пучении грунта / М. П. Лебедев, П. П. Пермьяков, Д. С. Иванов, Ю. А. Яковлев // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. – 2018. – Т. 25, № 3. – С. 114-120. – DOI 10.31242/2618-9712-2018-25-3-114-120.
20. Постановление Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. N 1470 «Об утверждении Порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств Бюджета развития Российской Федерации и Положения об оценке эффективности инвестиционных проект».
21. Ключевая ставка Банка России / Банк России. – URL: https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/ (дата обращения 25.03.2025)
22. Ключевая ставка Банка России и инфляция // Банк России. – URL: https://www.cbr.ru/hd_base/infl/#:~:text= (дата обращения 25.03.2025)
23. Порыв 450 м В Якутии на нефтепроводе ВСТО произошел разлив нефтепродуктов. – URL: <https://newdaynews.ru/fareast/266225.html> (дата обращения 25.03.2025)
24. Порыв газопровод Началось расследование причин взрыва на газопроводе "Уренгой-Петровск" (Пермская область). – URL: <https://regnum.ru/news/170120?ysclid=m8sjizly2j803667149> (дата обращения 25.03.2025).
25. Справочник «Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е5-22».
26. РД 39-00147105-006-97 Инструкция по рекультивации земель, нарушенных и загрязненных при аварийном и капитальном ремонте магистральных нефтепроводов. – Уфа: ИПТЭР, 1997. – 160 с.
27. РД 153-39.4-114.01. Правила ликвидации аварий и повреждений на магистральных нефтепроводах. – М: Минэнерго, 2001. – 115 с.
28. РД 51-4.2.-003-97. Методические рекомендации по расчетам конструктивной надежности магистральных газопроводов. – М: РАО Газпром, 1997. – 90 с.
29. Л.Н. Хрусталева, М.Ю. Чербунина. Методика оценки надежности магистральных трубопроводов // Криосфера Земли.
30. Рудаченко А.В., Байкин С.С. Эксплуатационная надежность трубопроводных систем: учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – С. 54–55.